
**PROFESSIONAL FUTBOL KLUBLARIDA MEHNAT
MUNOSABATLARINING TARTIBGA SOLINISHINING HUQUQIY
AHAMIYATI**

Ibrohimxonov Oybekxon Musaxonovich

O'zbekiston professional futbol ligasi

yuristkonsulti, huquq magistri

oybekibrohimxonov84@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishida mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan professional futbol klublaridagi mehnat munosabatlarining huquqiy ahamiyati, uning tartibga solinganligi va bu haqidagi turli xil ilmiy-huquqiy tahlillar bayon etilganligi, uni tartibga solishda va ahamiyatini yoritishda turli xil nazariy-ilmiy metodlar qo'llanilganligi, shuningdek, shu kunga qadar sohada davlatning bu sohani tartibga solinishidagi nodavlat notijorat tashkilotlar bilan o'zaro hamkorliklari tizimli ravishda amalga oshirilganligini ko'rish mumkin.

Kalit so'zlar: mehnat shartnomasi, mehnat kodeksi, professional futbol klubi, professional futbol ligasi, mehnat shartnomasini raqamlashtirish, professional va xavaskor futbolchi, futbolchining maqomi.

Mamlakatimizda mehnat to'g'risidagi qonunchilik amaldagi Mehnat kodeksidan hamda yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarni va ular bilan bevosita bog'liq bo'lgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi boshqa qonunchilik hujjatlaridan iboratdir, deb qayd etilgan.

Amaldagi Mehnat kodeksining 1-moddasida Kodeks bilan tartibga solinadigan munosabatlarga **-xodimlar, ish beruvchilar va davlat manfaatlarining muvozanatini ta'minlash hamda ularni muvofiqlashtirish asosida yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarni va ular bilan bevosita bog'liq bo'lgan ijtimoiy munosabatlarga** aytilishi belgilangan. Demak,

mamlakatimizda mehnatga oid munosabatlarda tashkiliy huquqiy shaklidan qat'iy nazar barcha uchun amal qilinishini yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi bilan tartibga solinishi belgilanadi.

Xo'sh, mamlakatimizda, faoliyati ommalashayotgan sportning ushbu sohasida mehnat qonunchiligini o'zi bormi yoki yo'qmi...

Amaldagi Mehnat kodeksining yagona bitta moddasi, ya'ni 503-moddasidagina sportchilar mehnatini huquqiy jihatdan tartibga solishning o'ziga xos xususiyatlari keltirib o'tiladi. Ushbu moddaning qoidalari mehnat vazifasi sport musobaqalariga tayyorgarlik ko'rishdan va muayyan turdagi yoki sport turlari bo'yicha sport musobaqalarida ishtirok etishdan iborat bo'lgan xodimlar bilan mehnat munosabatlarini tartibga soladi.

Sportchilar mehnatini huquqiy jihatdan tartibga solishning o'ziga xos xususiyatlari mehnat to'g'risidagi qonunchilikda va mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda, shu jumladan jamoa kelishuvlarida, jamoa shartnomasida, shuningdek ichki hujjatlarda belgilanadi, deb aytib o'tiladi.

Davlatning professional futbolda professional futbolchilarning mehnat munosabatlarini tartibga solishdan maqsad yoki uning huquqiy ahamiyati nima uchun muhim, kabi savolga shunday javob berish mumkin: Kelgusida bu kabi nodavlat notijorat tashkilotlar hisoblanuvchi fuqarolik jamiyatlari institutlari deymizmi yoki jamoat birlashmasimi, uyushmasimi farqi yo'q, ularda ham kelib chiqadigan mehnatga oid nizoli muammolarning oldini olish va nizoli vaziyatga huquqiy baho berishga qaratilishidir, deb aytsak, to'g'ri bo'ladi.

Amaldagi Mehnat kodeksining 11-moddasi 23-qismida nazarda tutilgan normalargina ushbu qonunning amal qilish doirasi cheklanishini nazarda tutadi. Ya'ni nizo mavjud bo'lganda ham ko'rib chiqilmasligi keltiriladi. Ya'ni, aytilganki, fuqarolik-huquqiy xususiyatga ega shartnomalar asosida ishlarni bajarayotgan (xizmatlar ko'rsatayotgan) shaxslarga mehnat qonunchiligi tatbiq

etilmasligi belgilangan, agar ular ushbu Kodeksda belgilangan tartibda bir vaqtning o'zida ish beruvchilar yoki ularning vakillari sifatida ish yuritmasa.

Shuningdek, Mehnat kodeksining 12-moddasida ham mehnat shartnomasidan tashqari tashkilotlarning mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarni nazarda tutilishini ta'kidlab o'tadi. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek. Bular:

-jamo'a kelishuvlari;

-jamo'a shartnomalari;

-ichki hujjatlar;

-shu jumladan ish beruvchi o'z vakolatlari doirasida yakka o'zi qabul qiladigan **yakka tartibdagi huquqiy hujjatlar.**

Ayni kunlarda mamlakatimizda professional futbolchilar bilan bir qatorda havaskor futbolchilar kabi to'p surib keladilar. Xo'sh bu sohani o'zini ichki tartibga solish huquqiy manbasi bormi, yoki ushbu hujjat ro'yhatdan o'tkaziladimi o'zi...

O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Ijroiya qo'mitasi Byurosining 2020-yil 31-dekabrda №1 sonli qarori bilan tasdiqlangan **"Futbolchilar maqomi va transferi bo'yicha reglamenti"** Asosiy qoidalari bo'lib, ushbu hujjat yuqoridagi futbolchilarning mavsumiy va boshqa mehnat sohasidagi huquqlarini kafolatlovchi asosiy manba bo'lib, u quyidagi bandlarni o'zaro tartibga solishda asosiy ichki hujjat –texnik hujjat hisoblanadi:

-futbolchining maqomi va uning tartibli futbolda ishtirok etish huquqiga tegishli umumiy va majburiy qoidalar;

-FIFA tomonidan tasdiqlanuvchi tegishli assotsiatsiya tomonidan chiqariladigan maxsus qarorlar orqali tartibga;

-solinadigan futbolchining O'FA klublari o'rtasida bir klubdan boshqa klubga o'tish jarayoni;

-Reglamentda belgilangan qoidalarga muvofiq futbolchi va klub o'rtasida yuzaga keladigan nizolarni hal qilish qoidalari;

-futbolchining mashg'ulotlari va uni o'qitish uchun investitsiya kiritayotgan klublarga kompensatsiya to'lash tizimi;

-futbolchilarni amaldagi tartib asosida ro'yxatdan o'tkazish mamlakatda elektron o'tish tizimi joriy etilguniga qadar majburiydir;

-futbolchini assotsiatsiya terma jamoasiga qo'yib yuborish jarayonini, shuningdek, FIFA Futbolchilar maqomi va ularning boshqa klublarga o'tish bo'yicha reglamentning 1-ilovasi qoidalariga muvofiq futbolchining ushbu jamoa uchun o'ynash huquqini tartibga soluvchi qoidalar.

Yuqoridagi Reglamentning 2-moddasida keltirilishicha, tartibli futbolda ishtirok etayotgan futbolchilar **havaskor yoki professional** futbolchilar hisoblanishi qayd etiladi. Bu esa o'z navbatida futbolchilarni shartli 2 xil turga bo'linishini anglatadi. Ya'ni, klub bilan yozma shartnomaga ega bo'lgan, futbolchilik faoliyatini boshlayotganda u uchun sarflangan kompensatsiyasidan kattaroq summa oladigan futbolchi **professional futbolchi** hisoblanadi. Boshqa barcha futbolchilar havaskor futbolchilar hisoblanadi. Bular bilan esa, mehnat shartnomalarsiz klubda o'z faoliyatini olib borish noqonuniy hisoblanadi. Biz bilamizki, ayni vaqtda UFAning saytida bu kabi U-17, 20, 23 yoshdagilar va milliy jamoa tarkibida to'p suruvchilarni mehnati va boshqa masalalari eng asosiy o'rin tutib kelmoqda.

Biz qalam tebratayapgan tezisimizning eng muammoli joyi shuki, mehnat shartnomasidan bo'lak, futbolchi, tom ma'noda ijara munosabatlarning ham subekti (tarafi)bo'la olishidir.

Reglamentning 10-moddasida professional futbolchini ijaraga berish shartlari ham yoritilgan bo'lib, unga ko'ra, professional futbolchi uning o'zi va manfaatdor klublar o'rtasidagi yozma bitim asosida boshqa klubga ijaraga berilishi mumkin. Bu kabi istalgan ijara shartnomasi futbolchilarning boshqa klubga o'tish, shu jumladan, mashg'ulot kompensatsiyasi to'lovlari va birdamlik mexanizmi shartlarining yagona qoidalari bilan tartibga solinadi.

Aslida, futbolchi yuqoridagi maqomni qo'lgacha kiritgach, xohlagan klubga borishi bilan mehnat shartnomasini tuzadi. E'tiborlisi, shartnoma bo'yicha to'lovlarni asossiz ravishda 30 kalendar kunidan ortiq muddat davomida kechiktirayotgan istalgan klubga shu moddaning 4-bandida (ogohlantirish, hayfsan, jarima, keyingi bir yoki ikki ro'yxatdan o'tkazishning to'liq davrlarida milliy yoki xalqaro miqyosda yangi futbolchilarni ro'yxatdan o'tkazishni taqiqlash. sanab o'tilgan) sanksiyalar qo'llanilishi mumkin.

Mamlakatimizda professional futbol sohasida mehnat shartnomalarini huquqiy tartibga solishda, professional futbolchini ishga joylashtirishda va uning iqtisodiy va huquqiy ahamiyatida mehnat shartnomalari shunday kerakki, unda o'yinchi maqomini aniqlash, futbolchilarning transferi, futbolni ijaraga olish, futbolchilarni boshqa klublarga o'tkazish, tovon to'lash, birdamlik mexanizmi, imidj huquqi ko'plab huquqiy kasb etadi.

Futbolchining mehnat shartnomalaridagi bandlar, o'yinchilarni assotsiatsiyaga qo'yib yuborish terma jamoa, futbolchilarning shartnoma munosabatlaridan kelib chiqadigan nizolar, kabi shuningdek, xalqaro standartlar va xorijiy mamlakatlar tajribasi, va ushbu sohadagi sport nizolari bo'yicha yurisdiksiya masalalari bizning mamlakatimizda o'rganilmagan mamlakat qatoriga kiritish mumkin.

Aslida, ushbu tadqiqot ishini boshlashdan oldin, oldingi ilmiy ishlarda ham ta'kidlanganidek, hech qaysi olim tomonidan aniq amaliy va nazariy jihatdan qisman va to'liq o'rganilmaganligini ko'rish mumkin. Huquq magistri sifatida shaxsan o'zim bundan oldin xalqaro ilmiy jurnalda **“Professional futbolni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning huquqiy ahamiyati”** mavzusida ilmiy izlanish olib borganimda, tadqiqot ish mavzusida ham yoritib o'tgandik. Ya'ni, shu kunga qadar birorta ilmiy-mustaqil-tadqiqot ishi amalga oshirilmaganligini ko'rsatib o'tgandik. Faqatgina, ba'zi huquqshunos olimlar, o'zbek huquqshunos olimlari ushbu sport turini ayrim yo'nalishlarida ilmiy izlanishlarni olib borishgani ta'kidlangan edi. Masalan, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori

Sh.A.Xodjimurotovning ingliz tilidagi **“Legal significance of employment contracts of professional football players”** (“Professional futbolchilar mehnat shartnomalarining huquqiy ahamiyati”) nomli, S.A. Tukmanovning **“Features of the labor law status of a professional football player, candidate of legal sciences dissertation, available online at”** kabi tadqiqot- ilmiy izlanishlarini sanash mumkin.

MDH va xorijiy tajriba o‘rganilganda, sportga oid mehnat qonunchiligini doirasida ilmiy izlanishlar olib borgan olimlar bir qatorni tashkil etishini ko‘rish mumkin. Bular: **olim E.Musayev**, sport sohasidagi shartnomaviy munosabatlar borasida, shuningdek, mehnatga oid huquqiy munosabatlarning dolzarb muammolari yo‘nalishlarida MDH mamlakatlari misolida **S.To‘qmonov, S.Vasilev** kabi ba‘zi olimlar, **A.Aguzarov, N.Kashapov, M.Lebedeva, O.Shevchenko, S.Vezerill, K.Pijetlovich, J.Jekson** kabi olimlarning **Frans de Veger, J.de Dios Krespo Peres, G.Monteneri, V.Van Megen, P.A.Limbert, O.Ongaro, S.Gardiner, R.Velch, I.Blekshou, Mishel Koluchchilarni** ilmiy ishlarini misol qilish mumkin.

Ushbu tadqiqot ishida yoki tahlil jarayonida mualliflik pozitsiyasi ishlab chiqilib, qonunchilikni rivojlantirish bo‘yicha xulosa va takliflar ilgari surildi. Shuningdek, ushbu ilmiy tadqiqot ishini olib borishda tahlil, qiyosiy, tizimlilik va umumiylik metodlaridan unumli-samarali foydalanildi.

Hozirda mamlakatimizda professional futbolchi transferlari, ularning mehnat munosabatlari, futbolchilar va ularning klublari dunyodagi eng qizg‘in va eng ko‘p muhokama qilinadigan mavzulardan biriga aylanib bo‘ldi. Faktlar sifatida shuni ko‘rsatadiki, futbolchilarga hali ham boshqa turdagilar kabi muomala qilinmagan xodimlar kabi qarashmoqda. Shuning uchun, bizga xalqaro miqyosda bellasha oladigan yuristlar, ayniqsa, sport sohasidagi kadrlarni o‘rni va olimlarning mehnat shartnomalarining huquqiy ahamiyati bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar juda ham kerak. Chunki, professional futbolchilar, klublar o‘rtasidagi mehnat munosabatlarini

tartibga solish va futbolchilar, shuningdek, o'yinchilarning migratsiyasi masalalari bo'yicha ishlar olib borilishi zamon talabidir ham.

Bizga qiziqki, jahon sahnalarida kunora Messi, Ronaldu yoki Pogbaning dunyoning qaysidir klubi bilan shartnoma imzolanganligini kuzatamiz. Bu shartnoma mehnat shartnomasimi yoki bitimimi... Masalan, Diego Pogba "Yuventus"dan 110 million yevro (93,2 million funt) evaziga jahon rekordini o'rnatib klubdan ketishi ham bir mehnat shartnomasining tuzilganligini anglatadi. Bu kabi yulduz o'yinchilardagi mehnat munosabatlaridagi nozik belgi shuki, ularda mehnat shartnoma imzolanishida tovon pulining belgilab qo'yilishidir.

Amaldagi qonunchiligimizga ko'ra, mehnat shartnomasi bu - xodim va ish beruvchi o'rtasidagi taraflarning o'zaro huquqlari hamda majburiyatlarini belgilovchi kelishuv bo'lib, unga muvofiq xodim ish beruvchining manfaatini ko'zlab, ushbu kelishuvda belgilangan mehnat vazifasini uning rahbarligi va nazorati ostida shaxsan bajarish, ichki mehnat qoidalariga rioya etish majburiyatini, ish beruvchi esa xodimga shartlashilgan mehnat vazifasi bo'yicha ish berish, xodimga ish haqini o'z vaqtida hamda to'liq miqdorda to'lash, mehnat to'g'risidagi qonunchilikda, mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda va ushbu kelishuvda nazarda tutilgan mehnat sharoitlarini ta'minlash majburiyatini o'z zimmasiga olishidir.

Mehnati shartnomasi muddati tugaganidan so'nggina sport sanksiyalari qo'llangan tarzda, shuningdek, taraflarning kelishuviga ko'ra, yoki tomonlarning ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan holatlar tufayli, bundan tashqari, mazkur Reglament hamda O'zbekiston Respublikasining mehnat qonunchiligida belgilangan holatlar bo'yicha ham bekor qilinishi mumkin.

Professional futbolchi hamda futbol klubi o'rtasidagi amaldagi mehnat shartnomasi mazkur Reglamentda nazarda tutilgan yetarli asoslar mavjud bo'lganda, taraflardan birining tashabbusi bilan hech bir oqibatlarsiz bekor qilinishi mumkin.

Agar mehnat shartnomasi uzrli sabablarsiz bekor qilinsa, u holda qoida buzuvchi tomon ikkinchi tomonga ko'rsatilgan holatlar bo'yicha mazkur Reglamentda qayd etilgan hisoblash tartibida kompensatsiya to'lab berish majburiyatini oladi.

Xulosa o'rnida shuni alohida takror aytish kerak. Yangi tahrirda qabul qilingan Mehnat Kodeks 104-moddasining [birinchi qismida](#) nazarda tutilgan shartlardan tashqari, sportchi bilan tuziladigan mehnat shartnomasiga quyidagilar kiritilishi hech qachon esdan chiqarmaslik kerak:

-ish beruvchining mashq tadbirlari o'tkazilishini va sportchining sport musobaqalarida ishtirok etishini ta'minlash majburiyati to'g'risidagi shartlar;

-sportchining ish beruvchi tomonidan belgilangan sport rejimiga rioya etish va sport musobaqalariga tayyorgarlik ko'rish rejalarini bajarish majburiyati to'g'risidagi shartlar;

-sportchining sport musobaqalarida faqat ish beruvchining ko'rsatmasi bo'yicha ishtirok etish majburiyati to'g'risidagi shartlar;

-sportchining xalqaro dopingga qarshi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan dopingga qarshi qoidalarga rioya etish, doping nazoratidan o'tish majburiyati to'g'risidagi shartlar;

-ish beruvchining sportchining hayoti va sog'lig'i sug'urta qilinishini, shuningdek sportchining qo'shimcha tibbiy va boshqa xizmatlarni olish maqsadida tibbiy sug'urta qilinishini ta'minlashga doir majburiyati to'g'risidagi shartlar.

Mehnat shartnomasini tuzish chog'ida sportchilar dastlabki majburiy tibbiy ko'rikdan o'tishi shart. Ish beruvchi dastlabki va davriy majburiy tibbiy ko'riklarning o'tkazilishini o'z hisobidan tashkil etishi shart. Mehnat shartnomasining amal qilishi davrida sportchilar topshirilgan ishni bajarish uchun yaroqliligini aniqlash hamda kasb kasalliklarining va sport jarohatlanishlarining oldini olish maqsadida davriy majburiy tibbiy ko'riklardan o'tadi.

Sportchi bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qilish uchun ushbu Kodeksda va boshqa qonunlarda nazarda tutilgan asoslardan tashqari quyidagilar asos bo'lishi mumkin:

- 1) olti oy va undan ko'p muddatga sportdan chetlashtirilganlik;
- 2) xalqaro dopingga qarshi tashkilotlar tasdiqlagan dopingga qarshi qoidalarining sportchi tomonidan buzilganligi, shu jumladan bir marta buzilganligi.

Mehnat shartnomasini sportchining tashabbusi bilan bekor qilish to'g'risidagi ogohlantirish muddatining davomiyligi mehnat shartnomasi taraflari tomonidan tegishli sport turi yoki turlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi sport federatsiyalarining (assotsiatsiyalarining) tavsiyalariga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Sportni rivojlantirish vazirligi belgilaydigan muddatlar inobatga olingan holda aniqlanishi belgilangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. **O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi.** Umumiy qism. 28.10.2022.
2. O'zbekiston Respublikasi Futbol assotsiatsiyasi Ijroiya qo'mitasi Byurosining 2020-yil 31-dekabrda №1 sonli qarori bilan tasdiqlangan "Futbolchilar maqomi va transferi bo'yicha" reglameni.
3. **Alekseyev S.V.** Mejdunarodnoye sportivnoye pravo: Uchebnik dlya vuzov / Pod red. P.V. Krashennikova. M.: YUNITI-DANA: Zakon i pravo, 2013
4. **Rayzberg B.A.,** Lozovskiy L.SH., Starodubseva YE.B. Sovremenniy ekonomicheskii slovar. 5-ye izd., dop. i pererab. M.: INFRA-M, 2007. (Biblioteka slovarey «INFRA-M»); Bolshoy yuridicheskiy slovar / Pod red. prof. AY. Suxareva. 3-ye izd., dop. i pererab. M.: INFRA-M, 2007. (Biblioteka slovarey «INFRA-M»)

5. **Ibrohimxonov O.M.** “Professional futbolni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning huquqiy ahamiyati”. Uzbek Scholar Journal. Volume- 24, January, 2024. www.uzbekscholar.com